

Editoriale

La quinta annata della nostra rivista si apre con un fascicolo interamente fondato su ricerche condotte da studiosi italiani “fuori di casa”, attraverso prospettive che tendono a coniugare indagini storico-archivistiche e lavoro sul campo: dai canti epici dell’area balcanica agli stili polivocali rilevati in alcune isole ioniche di lingua greca, dalla tradizione vocale dei Sámi norvegesi alle musiche strumentali documentate tra i Wana indonesiani.

Il contributo di Nicola Scaldaferrì riprende le preziose ricerche sulla tradizione epica in lingua albanese effettuate negli anni Trenta del secolo scorso da Milman Parry e Albert Lord. Si tratta di un *corpus* rimasto a lungo inedito e solo di recente reso disponibile grazie all’edizione dello stesso Scaldaferrì (in collaborazione con altri studiosi), sulla quale si può leggere quanto scrive Ardjan Ahmedaja nella sezione dedicata alle Recensioni. Scaldaferrì propone ora un panorama aggiornato delle nuove prospettive di studio, attraverso il confronto tra materiali d’archivio e attuali indagini etnografiche.

Seguendo la medesima metodologia, Giovanni Cestino affronta un aspetto specifico del canto epico in lingua albanese accompagnato dal *lahuta* (uno strumento ad arco a corda singola, corrispettivo della viella). La trattazione si incentra sulla figura esemplare del cantore kosovaro Isa Elezi-Lekëgjekaj, allo scopo di delineare un inventario degli aspetti non verbali che caratterizzano questo repertorio.

Giuseppe Sanfratello presenta i primi esiti di una indagine sulle pratiche di canto polivocale rilevate nelle isole di Corfù, Cefalonia e Zante, con particolare attenzione verso le occasioni rituali e le dinamiche socio-simboliche che entrano in gioco nell’ambito degli attuali scenari performativi.

Gli strumenti musicali in uso presso i Wana, una piccola comunità indigena indonesiana, costituiscono l’oggetto del saggio di Giorgio Scalici. Grazie a una intensa esperienza di ricerca condotta tra il 2011 e il 2016, l’autore ha potuto documentare la tipologia, i materiali e le tecniche di costruzione degli strumenti musicali, con riferimento ai contesti d’uso e al repertorio, che include fra l’altro l’accompagnamento al genere di canto denominato *linga-linga*.

L’*intervento* di Nicola Renzi prende spunto dalla scomparsa del cantore sámi norvegese Mattis Hætta (1959-2022). Hætta ottenne straordinaria celebrità intonando uno *yoik* di protesta durante il brano *Sámiid Ædnan*, vincitore del Festival della Canzone norvegese del 1980. La questione in gioco riguardava la costruzione di una enorme centrale idroelettrica sul fiume Álttáeatnu. Il canto di Hætta contribuì a espandere la solidarietà verso le ragioni dei Sámi nell’ambiente politico-culturale europeo, tanto da spingere il governo norvegese a modificare i progetti della centrale idroelettrica e a favorire l’istituzione del primo Parlamento Sámi, nel rispetto delle comunità indigene locali.

Il fascicolo si chiude con quattro recensioni. La prima – già menzionata – riguarda il bel volume curato da Scaldaferrì sul canto epico albanese. Giulia Sarno illustra la nuova

edizione del saggio *Il paesaggio sonoro* di R. Murray Schafer, apparso nel 1977 e tradotto in italiano nel 1985. Il curatore Giovanni Cestino, oltre ad avere rivisto, aggiornato e introdotto il testo, ha anche incluso una preziosa Appendice, curata da Nicola Scaldaferrì, con contributi di vari autori che discutono intorno alle suggestioni proposte da un libro ritenuto basilare per lo sviluppo degli odierni *sound studies*. La recensione di Ambra Zambenardi costituisce l'unico scritto in questo fascicolo che tratta di questioni etnomusicologiche di area italiana. Si tratta di un volume curato da Danilo Gatto che presenta le immagini e i suoni (riprodotti nell'audio CD allegato) della ricerca sulle tonare calabresi condotta nel 1954 da Alan Lomax e Diego Carpitella. Il libro è corredato da vari contributi critici che inquadrano questi materiali sia secondo una prospettiva storico-antropologica sia riguardo ad aspetti più specificamente etnomusicologici. Chiude la sezione Consuelo Giglio offrendo ampi ragguagli sul libro che Giovanni Vacca ha dedicato alla nascita e allo sviluppo della canzone francese tra il 1848 e il 1945.

Editorial

The fifth year of our journal opens with a issue entirely based on research conducted by Italian scholars “outside the home”, through perspectives that tend to combine historical-archival investigations and fieldwork: from the epic songs of the Balkan area to the multipart vocal styles documented in some Greek-speaking Ionian islands, from the vocal tradition of the Norwegian Sámi to the instrumental music among the Indonesian Wana.

Nicola Scaldaferrì's contribution takes up the valuable research on the Albanian-language epic tradition carried out in the 1930s by Milman Parry and Albert Lord. This is a corpus that has long remained unpublished and has only recently been made available thanks to Scaldaferrì's own edition (in collaboration with other scholars), about which one can read what Ardjan Ahmedaja writes in the Reviews section. Scaldaferrì now offers an updated overview of the new perspectives of study, through the comparison of archival materials and current ethnographic investigations.

Following the same methodology, Giovanni Cestino addresses a specific aspect of epic singing in the Albanian language accompanied by the *lahuta* (a long-necked, one-stringed lute to be played with the bow). The discussion focuses on the exemplary figure of the Kosovar singer Isa Elezi-Lekëgëkaj in order to outline an inventory of the non-verbal aspects that characterize this repertoire.

Giuseppe Sanfratello presents the first outcomes of a survey of multipart singing practices collected in the islands of Corfu, Kefalonia, and Zakynthos, with particular attention toward the ritual occasions and socio-symbolic dynamics that come into play in the context of current performance scenarios.

Musical instruments in use among the Wana, a small indigenous Indonesian com-

munity, constitute the focus of Giorgio Scalici's contribution. Thanks to an intensive research experience conducted between 2011 and 2016, the author has been able to document the typology, materials, and construction techniques of the musical instruments, with reference to the contexts of use and repertoire, which also includes accompaniment to the *linga-linga* traditional songs.

Nicola Renzi's *argument* takes as its starting point the passing of the Norwegian Sámi yoiker Mattis Hætta (1959-2022). Hætta achieved extraordinary celebrity by performing a protest *yoik* during the song *Sámiid Ædnan*, winner of the 1980 Norwegian Song Festival. The issue at stake involved the construction of a huge hydroelectric power plant on the Álttáeatnu River. Hætta's song helped expand solidarity with the reasons of the Sámi in the European political-cultural milieu, so much so that it prompted the Norwegian government to change the plans for the hydroelectric power plant and to favor the establishment of the first Sámi Parliament, with respect for the local indigenous communities.

The issue closes with four reviews. The first – already mentioned – concerns the fine volume edited by Scaldaferrri on Albanian epic singing. Giulia Sarno illustrates the new edition of Murray Schafer's essay *The Tuning of the World*, which appeared in 1977 and was translated into Italian in 1985. Editor Giovanni Cestino, in addition to having revised, updated, and introduced the text, has also included a valuable Appendix with contributions from various authors who discuss around the suggestions proposed by a book considered basic for the development of current *sound studies*. Ambra Zambernardi's review constitutes the only writing in this issue that deals with ethnomusicological research in the Italian area. It is a volume edited by Danilo Gatto that presents the images and sounds (listenable on the attached CD) of the fieldwork on Calabrian tuna fisheries conducted in 1954 by Alan Lomax and Diego Carpitella. The book is accompanied by various critical contributions that frame these materials both from a historical-anthropological perspective and with regard to more specifically ethnomusicological aspects. Consuelo Giglio closes the section by offering extensive background on the book Giovanni Vacca has devoted to the birth and development of "French song" between 1848 and 1945.

SB